

ГЕНЕЗИС ВЗГЛЯДОВ РАЗЛИЧНЫХ ПОКОЛЕНИЙ В РАМКАХ СЕМЕЙНЫХ ОТНОШЕНИЙ В УЗБЕКИСТАНЕ

Акрамова Э.И.

ст.преп. кафедры русской литературы НамГУ

Аннотация: в данной статье рассматриваются традиции и обычаи узбекского народа, имеющие особую роль в генезисе взглядов различных поколений в рамках семейных отношений в Узбекистане, наблюдается статистика развитие данных отношений на протяжении определенного времени.

Ключевые слова: традиции, обычаи, узбекский народ, семейные отношения, генезис.

THE GENESIS OF VIEWS OF DIFFERENT GENERATIONS WITHIN THE FRAMEWORK OF FAMILY RELATIONS IN UZBEKISTAN

E.I.Akramova

senior lecturer of the Department of Russian Literature

NamSU

Abstract: this article examines the traditions and customs of the Uzbek people, which have a special role in the genesis of the views of different generations within the framework of family relations in Uzbekistan, there is a statistical development of these relations for a certain time.

Keywords: traditions, customs, Uzbek people, family relations, genesis.

Традиции и обычаи узбекского народа, в том числе, в области семейных отношений, складывались веками. Они весьма самобытны, ярки и многообразны, восходят к разным эпохам и религиям. Начало формирования культуры узбекского этноса относят к VI–VII вв. до нашей эры, к тому времени, когда в

(2nd international scientific and practical conference)

долинах рек Амударья, Сырдарья и Зарафшан кочевые племена перешли к оседлому образу жизни и создали свои первые государства. Бывшие кочевники основали поселения и города, привезя с собой обычаи и традиции, основанные на древних культах предков. Территория нынешнего Узбекистана – Междуречье, частями входившее в состав ранних государств, – Хорезма, Согдианы, Бактрии – стала базой для формирования культуры, впоследствии ставшей основой культуры узбекского народа¹.

На протяжении веков традиции и обычаи узбекского народа оставались почти неизменными, несмотря на стремление многочисленных захватчиков навязать чуждую иноземную культуру. Наибольшее влияние на формирование обычаев и традиций узбекского народа оказали арабы, распространившие религию ислам по всей территории Средней Азии. Традиции ислама тесно переплелись с доисламскими верованиями и традициями, с местной культурой, прочно закрепились в быту и сознании узбекского народа. Вековые обычаи и традиции узбеков бережно хранятся и передаются из поколения в поколение.

Как и у многих азиатских народов, большинство праздничных узбекских обычаев связано с главными семейными торжествами: свадьбой и рождением ребенка. С этими событиями связано множество обрядов и ритуалов, где задействованы родители, дети, братья, сестры, близкие и дальние родственники и даже соседи и гости – каждому отведена своя роль. В основе узбекских традиций лежит гостеприимство, почитание старших и коллективизм, особенно ярко проявляемый в махаллях – хранительницах вековых национальных устоев.

Какой бы нравственный принцип не взять, становится ясным, что он усваивается с раннего возраста в семье. Усвоение нравственных норм происходит не на словах, а в повседневной деятельности людей, в их поступках. И наконец, семья есть индикатор состояния и развития общества и отражает многие параметры современных социальных процессов. Именно поэтому изучение семьи является актуальной проблемой не только для традиционных,

¹ Исмагуллаева Г.Э. Традиции и ценности в узбекских семьях // Молодой ученый. – 2015. – № 5. – С. 616–617.

для индустриальных, но и для постиндустриальных обществ.

Следующая причина, по которой семья является священной в Узбекистане, заключается в том, что она является важной частью социальных взаимоотношений сообщества, но также может быть центром формирования всех человеческих качеств или, наоборот, социальных проблем в обществе.

В «Авесте» также особое внимание уделено проблемам семьи, репродуктивному поведению в семье. В нем освещены пять типов поведения женщин-домохозяек. По принципам зардуштизма, парни и девушки, не достигшие 21 года, не должны выбирать самолично спутника или спутницу жизни. Если влюбленные без согласия родителей решили пожениться, общественность справляла их свадьбу, но во время свадебного обряда мубад, учитывая, что согласия родителей на свадьбу не имеется, предупреждал пару о том, что они лишены наследства. Невеста при этом признавалась «самовольной», т.е. не признающей нормы общественности.

Необходимо учесть, что в «Авесте» также особое внимание уделялось физическим и психологическим особенностям. В первую очередь требовалась физическая и психологическая подготовленность жениха и невесты, так как именно это и создает основу здорового поколения².

Следует отметить, что в произведениях мыслителей и просветителей Центральной Азии Фараби, Беруни, Ибн Сины, Юсуфа хос Хаджиба, Алишера Навои, Бабура, Муниса Хорезми, Бедиля, Бехбуди, Абдуллы Авлония, Кари Ниези, Чулпана, Фитрата и других особое значение имеет семья. В частности, в произведениях Абу Али Ибн Сины «Мораль», «Семейное хозяйство», Алишера Навои «Хайрат-ул Аброр» особое внимание уделяли семье и рассматривали ее как основное место в достижении человеческого совершенства. Здоровая семейная атмосфера в семье гарантирует, что новые семьи могут стать прочной основой общества.

В исламской теории и шариате объясняются основные понятия семьи и

² Арифханова З.Х., Зунунова Г.Ш. Обрядово-ритуальная жизнь узбеков Ташкента в условиях независимости. – Ташкент, 2006. – 94 с.

семейных отношений. Во времена среднеазиатского ренессанса IX–XII вв. семейные ценности также находились в центре внимания. Ученый Ибн Сина в своем труде «Каноны медицины» большое внимание уделял проблеме роли семьи в воспитании детей, взаимоотношениям детей и родителей. Ибн Сина пытается формировать нравственные качества с помощью методов убеждения, таких как рассказ и внушение. Ибн Сина подробнейшим образом излагает с учетом возрастных особенностей все практические мероприятия в деле трудового воспитания, которое начинается уже в школе. Ибн Сина говорил, как об ответственности родителей за воспитание детей, так и об определенных обязанностях детей перед родителями. Практическая полезность этих рекомендаций даже для современной семьи не вызывает сомнения³.

Великий предок Амир Темура всегда особое внимание уделял семейным ценностям и воспитанию детей, он серьезно относился к выбору невест для своих сыновей и к воспитанию внуков. После эпохи Амира Темура и в период Темуридов междоусобицы среди принцев Темуридов привели к большим проблемам.

В узбекских семьях исторически культивируются вежливость и уважение к старшим по возрасту, верность данному слову, гостеприимство, умение ценить дружбу. Соблюдение правил вежливости и этикета в семье имеет не менее важное общественное значение, чем в любых других сферах. В узбекских семьях большое место в системе воспитания занимает передача детям правил этикета в семье.

Влияние родителей на детей происходит довольно долго, вплоть до зрелого возраста, и если в детстве приучают ребенка к трудолюбию, честности, вежливости и т.п., то в дальнейшем им помогают советом, т.е. духовное общение родителей и детей не прекращается в течение всей жизни. Культура поведения не только обеспечивает определенный уровень общения в коллективе, но и при соответствующей направленности воспитания порождает у человека

³ Абу Али Ибн Сина. Канон врачебной науки. – Ташкент: Фан, 1994.

устойчивую потребность реализовать максимум заложенных в нем положительных задатков⁴.

Культура здесь выступает как показатель степени развития общественного человека и человеческого общества. В семье как в субъекте культурного прогресса создаются специфические семейные ценности, необходимые для развития духовной культуры нации.

Существенное воздействие на формирование духовно-нравственной личности каждой семьи оказывает махалля. Махалля не только объединяет жителей в своеобразную общину, где действуют свои обычаи и традиции, но и несет ответственность в решении социально-правовых и воспитательных проблем молодежи, оказывает материальную помощь малообеспеченным семьям. В Узбекистане сегодня растет национальное самосознание людей и вследствие этого повышается интерес каждого человека к познанию культурных ценностей своего народа, традиций и обычаев прошлого.

Наряду с осуществлением глубоких социально-экономических и духовных преобразований в республике осуществляются реальные процессы гуманизации и демократизации общества: создаются новые предпосылки для полного проявления принципов декларации прав и свободы человека, свободы мысли, совести и религии, бережного отношения к духовному наследию каждого народа, национальным и общечеловеческим ценностям.

Укрепление национальной самобытности превратилось в одну из основных задач современного общества. Конституция Республики Узбекистан включает в себя главу, посвященную семейным правам, что доказывает, что семья находится под защитой государства (статья 63)⁵. В 1998 г. в Год семьи был принят «Семейный кодекс» республики. На сегодня в Узбекистане принято свыше 50 законов в сфере семейных отношений, более 40 указов и распоряжений Президента, более 100 Постановлений Кабинета министров, которые защищают семейные интересы.

⁴ Сафаров О., Махмудов М. Оила маънавияти. – Т.: Маънавият, 1999.

⁵ Конституция Республики Узбекистан. 2022. // <https://lex.uz/docs/35869>

Вопросы семейно-брачных отношений всегда привлекали внимание ученых. Семейно-брачным отношениям узбеков во второй половине XIX – начале XX в. посвящены работы зарубежных авторов, живших в Туркестане в этот период. Наблюдая семейно-бытовой уклад жизни узбекского народа, исследователи дали общее описание добрачных и брачных отношений, а также семейных обрядов народов Средней Азии. С 70–80-х годов XIX в. были начаты исследования по данному направлению. Например, труды ученого А.Д. Гребенкина «Узбеки», которые были опубликованы в сборнике «Русский Туркестан». Из известных этнографов также можно упомянуть В.П. Наливкина и М.В. Наливкину, которые изучали быт жителей Намангана и в дальнейшем опубликовали «Очерки бытия женского оседлого туземного населения Ферганы» в 1886 г.⁶

Во времена бывшего Союза в 1940 г. К.Л. Задикина и М.В. Сазонова пытались изучить узбекские семьи в Хорезмской области. В 50-х годах XX в. началось изучение узбекских семей, работающих на селе. На эту тему была опубликована монография М.А. Бикжановой «Семья в колхозах Узбекистана», в которой были исследованы быт и взаимоотношения в узбекских семьях того периода на основе сравнения больших патриархальных семей узбеков в Намангане. Также можно упомянуть труды Л.Ф. Моногаровой «Этнические очерки узбекского сельского населения», Н.Г. Бораниной «Некоторые черты традиционной свадебной обрядности узбеков-дурменов южных районов Таджикистана и Узбекистана», К.Д. Гюрина «Формирование советской семьи в Узбекистане», написанных в этот период. Исследователи той эпохи считали патриархальный образ жизни узбекских семей препятствием на пути развития семьи. В это время также стремились создать семьи из представителей разных этнических и религиозных общностей.

Одним из важнейших событий в области духовного воспитания за годы независимости стало проведение научно-теоретических исследований в семье.

⁶ Наливкин В.П., Наливкина М.В. Очерк быта женщины оседлого туземного населения Ферганы. – Казань: Типография императорского университета, 1886. – 244 с.

Результаты социологических опросов показали, что семья как социальный институт и социальная ценность не утратила своего значения для населения страны. В Узбекистане ведется постоянная работа по укреплению основ семейной жизни, развитию духовности и формированию в обществе мировоззрения, способного принять происходящие и еще предстоящие реформы.

Рассмотрим генезис изменения общественного мнения различных поколений на институт семьи в Узбекистане. Современные семейные обычаи и традиции имеют глубокие исторические корни. В дореволюционном Узбекистане семейно-брачное право было выражено в шариате и в адате, основные принципы которых исходили из экономических отношений феодального периода.

В феодальном ханстве тюркских народов, к которым относились узбеки, брак полностью зависел от системы патриархальной семьи, ее характерными чертами было господство мужчин, отсутствие свободы для женщин, принудительные браки, игнорирование интересов и прав женщин и детей.

Заключение брака, по сути, являлось договором купли-продажи между родителями, причем объектом договора, в основном, являлась невеста. Желание женщины, вступающей в брак, а нередко и мужчины, при заключении брачного договора во внимание не принималось, поэтому в основной массе брак носил принудительный характер. Брачный возраст был установлен для мальчиков с двенадцати, для девочек с девяти лет. В конце XIX в. на территории современного Узбекистана средний брачный возраст составлял 15-17 лет. По данным переписи населения 1897 г., в Средней Азии 64% девушек 17-19 лет уже были замужем, тогда как на Кавказе - 53%, в Европейской части России - только 21%⁷. Большинство мужчин женились в 30-40 летнем возрасте. Вступление в брак требовало уплаты калыма, поэтому бедняки в ряде случаев не могли иметь семьи до самого преклонного возраста. В 1897 г. доля женатых мужчин 15-18-ти

⁷ Караханов М.К. Демографические процессы в Средней Азии во второй половине XIX столетия — [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://texts.news/demografiya_1114

лет была в 10 раз меньше, чем замужних женщин этого возраста⁸. Стойкая древняя традиция ранних браков среди женского населения обусловлена, прежде всего, экономическими факторами. Отсталое хозяйство не требовало никакого образования, поэтому стремление к ранним бракам в значительной степени вызвано возможностью получить еще одну пару рабочих рук.

Традиционной была высокая рождаемость населения, даже в начале 1930-х гг. общий ее коэффициент в Узбекистане сохранялся на уровне 44-55 промилле. Шариатом было узаконено многоженство. В условиях феодального общества институт многоженства был выгоден экономически: вторая и последующие жены были подчинены первой жене и выполняли всю тяжелую работу в хозяйстве. Многоженство было возможно только для зажиточных слоев населения, так как покупка нескольких жен требовала немалых средств. В связи с этим оно не было общераспространенной формой брака, а носило узкий характер и обуславливалось имущественным положением мужчины. По данным переписи населения 1897 года, в полигамном браке состояли 9-10% замужних женщин. По данным обследования населения Ферганской долины (1911-1913гг.), полигамные семьи составляли всего 5%⁹.

Современная семья в Узбекистане - это демократическая моногамная форма брака, основанная на равноправии мужчин и женщин. Только брак, зарегистрированный в органах ЗАГС, зарождает права и обязанности супругов¹⁰. Браки между близкими родственниками, либо лицами, уже состоящими в браке, запрещены законом.

Согласно социологическим данным, абсолютное большинство граждан считает обязательной при заключении брака процедуру регистрации в ЗАГСе (97,1%). Данный показатель стабилен и находится на этом уровне на протяжении нескольких лет. При этом, большинство респондентов считает необходимым при вступлении в брак совершить религиозный свадебный обряд «никох» или пройти

⁸ Там же

⁹ Караханов М.К. Демографические процессы в Средней Азии во второй половине XIX столетия. — М.: Статистика. 1977.

¹⁰ Семейный Кодекс Республики Узбекистан — Ташкент, 1998.

обряд венчания в церкви (98,5%). Другим важными условиями для процедуры заключения брака узбекистанцы считают медицинское обследование (95,6%) и подписание брачного договора (55,9%)¹¹.

Современный уровень браков Узбекистан характеризуется высоким уровнем. По данным переписи населения 1989 года, самая высокая доля лиц, живущих в семьях, была в Узбекистане. Она составила 95,3% (в европейской части страны — 86-87%), а одинокие и отдельно проживающие члены семьи — всего 4,7%. Такая ситуация сохраняется и в новейшее время. В последние годы увеличение численности населения, вступающего в брак, становится устойчивой тенденцией.

Только за 2000-2016 гг. было зарегистрировано 4033,9 тыс. браков, т.е. молодоженами стали более восьми миллионов человек. В 1990-х гг. часть молодежи предпочитала религиозную форму заключения брачного союза, и их брак не проходил через статистический учет. Эта неблагоприятная тенденция была преодолена к 2005 году.

Рост брачности в 2000-х гг. происходит на фоне кризиса семейно-брачных отношений в ряде стран мира, что особенно подчеркивает важность этих позитивных тенденций в Узбекистане. В то время как во многих развитых странах поддерживаются консенсуальные брачные союзы, население республики почти на 100% поддерживает традиционные браки, о чем свидетельствуют материалы социологических исследований.

В современном мире в условиях падения ценности института семьи происходит деградация семьи как института воспроизводства населения. Эволюция репродуктивных ценностных ориентаций индивидов может приводить к негативным последствиям, поскольку на их основе складывается реальное поведение.

Мировые процессы, касающиеся семейно-брачных отношений, не обошли и Узбекистан. Изменения социально-экономической ситуации заметно

¹¹ <https://ijtimoiyifkr.uz/ru/issledovaniya/obschestvo/mnenie-grazhdan-o-seme-ustanovki-vzaimootnosheniya-orientiry.htm>

отразились на репродуктивном поведении и режиме воспроизводства населения. Сократилась рождаемость, стало нормой внутрисемейное регулирование воспроизводственных процессов, несколько изменилось отношение семьи к детям. Если два десятилетия тому назад дети в аграрной республике в значительной мере расценивались как дополнительные рабочие руки, то сегодня на детей смотрят как на будущее.

С сокращением рождаемости, развитием индустриализации и урбанизационных процессов проявляется тенденция уменьшения численности семьи, ее нуклеаризации, приводящих к преобладанию в семейной структуре простых семей. В настоящее время среди узбекских семей доля нуклеарных и неполных семей ниже, чем в развитых странах. Комплекс внутрисемейной и родовой мотивации, имеющий решающее значение в формировании репродуктивных установок и репродуктивного поведения, в силу распада большой семьи разрушается, замещаясь стереотипами общественного сознания, ориентированными, прежде всего, на личный успех, и социальную мобильность.

Ряд проблем межпоколенческих отношений возникает в связи с масштабами трудовой миграции. Она сглаживает безработицу и имеет экономические эффекты в виде денежных переводов, однако несет немалые негативные социально-демографические последствия, которые касаются семьи¹². По данным анкетных опросов, 35-40% мигрантов, работающих за пределами республики, редко общаются со своими семьями, 10-15% не общаются совсем, а каждый четвертый отметил усложнение прежде нормальных семейных отношений.

Кроме того, в связи с выездом из дома мужчин создаются повышенные нагрузки на женщин по ведению домашнего хозяйства и обслуживанию семьи, недостаточное внимание уделяется воспитанию детей. Миграционные процессы создают риски упадка традиционных ценностей в узбекских семьях, а иногда ведут к распаду семей.

¹² Максакова Л.П. Трудовая миграция в аспектах семьи / В сб.: Миграционные мосты в Евразии. VII Международная научно-практическая конференция «Роль трудовой миграции в социально — экономическом и демографическом развитии посылающих и принимающих стран». — Москва-Ставрополь, 2015. — С. 141-144.

Как показывает международная практика и результаты социологических обследований, надежной основой для уменьшения негативных последствий трудовой миграции в местах приема и выхода, социальной защиты мигрантов может стать усиление межгосударственного сотрудничества в вопросах упорядочения современных миграционных процессов.

В этой связи, мы приходим к выводам:

- Обобщение влияния трансформации семейных отношений на межпоколенческие отношения показывает, что не только в детском возрасте, но и на протяжении всей жизни актуальны потребности, удовлетворяемые семьей: это - потребность в безопасности, именно родительская семья и сложившиеся отношения привязанности способствуют снижению чувства тревоги, возникающей в стрессогенных ситуациях;

- Внутри семьи происходит передача культурных практик, образцов поведения, традиций подрастающему поколению – это основной механизм культурного воспроизводства общества.

- Семья занимает центральное место в воспитании ребенка, играет основную роль в формировании его мировоззрения и нравственных норм поведения.

- Исследователи зарубежных стран отмечают, что семья как базовая ячейка межпоколенческих связей постепенно теряет функции института, стабилизирующего отношения людей разных возрастов. Наблюдается процесс межпоколенческого дистанцирования в семье и ослабление близких родственных связей.

Семья в Узбекистане развивается в соответствии с общемировыми закономерностями и национальными обычаями и традициями. Сравнительный анализ состояния семейно-брачных отношений по странам мира позволяет делать выводы об относительно благополучной ситуации в сфере семейно-брачных отношений в республике. Семья в Узбекистане не утратила своей жизненной ценности и характеризуется достаточной устойчивостью, что обеспечивает нормальную демографическую ситуацию и сохранение демографического потенциала в будущем. Однако, влияние различных

(2nd international scientific and practical conference)

социально-экономических факторов может привести к негативным последствиям для межпоколенческих связей.

Литература:

1. Абу Али Ибн Сина. Канон врачебной науки. – Ташкент: Фан, 1994.
2. Арифханова З.Х., Зунунова Г.Ш. Обрядово-ритуальная жизнь узбеков Ташкента в условиях независимости. – Ташкент, 2006. – 94 с.
3. Исматуллаева Г.Э. Традиции и ценности в узбекских семьях // Молодой ученый. – 2015. – № 5. – С. 616–617.
4. Максакова Л.П. Трудовая миграция в аспектах семьи / В сб.: Миграционные мосты в Евразии. VII Международная научно-практическая конференция «Роль трудовой миграции в социально — экономическом и демографическом развитии посылающих и принимающих стран». — Москва-Ставрополь, 2015. — С. 141-144. Наливкин В.П., Наливкина М.В. Очерк быта женщины оседлого туземного населения Ферганы. – Казань: Типография императорского университета, 1886. – 244 с.
5. Сафаров О., Махмудов М. Оила маънавияти. – Т.: Маънавият, 1999.
6. Конституция Республики Узбекистан. 2022. // <https://lex.uz/docs/35869>